

Mausoleo delle Fosse Ardeatine

Primo monumento moderno italiano.

Storia Pubblica Digitale 2018-2019

Michele Altamura

587966

Abstract

Recensione di un progetto di Digital Public History incentrato sul Mausoleo delle Fosse Ardeatine situato in Roma e costruito dopo l'eccidio avvenuto nel marzo del 1944 per mano delle SS tedesche, segno di vendetta dell'attentato di via Rasella. Presentazione e analisi delle varie sezioni del progetto correlate a considerazioni ed eventuali implementazioni.

Digital Public History's project review focused on the commemorative Mausoleum of "Fosse Ardeatine" in Rome, built upon the Schutzstaffeln's massacre which took place in March of 1944 after the outrage of "via Rasella". Analysis and presentations of the various sections of the project along with some considerations and potential develop.

Keywords:

Fosse Ardeatine, Mausoleo, Roma, Rome, WWII, Guerra, War, SS, 1944, 1943, Herbert Kappler, ANFIM, PDH, Primo Levi, Nazismo, Fascismo, Martiri.

Introduzione

La conservazione della memoria passa, al giorno d'oggi, anche attraverso il World Wide Web, considerato come uno degli strumenti più pervasivi del nostro tempo ed utilizzato simultaneamente come risorsa di diffusione ed archiviazione.

La digitalizzazione della storia risulta un cambiamento fondamentale per l'epoca moderna e ciò ha influito notevolmente per la redazione di questa recensione riguardante un progetto di *Public and Digital History* in cui il ricordo e la commemorazione dominano l'intero scenario. La tematica scelta è l'eccidio delle fosse Ardeatine del 1944, facente parte dei numerosi oscuri e tragici capitoli della storia italiana. L'impegnativo lavoro di documentazione e ricerca svolto dall'ANFIM¹ (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri), in collaborazione con differenti importanti partner, sfocia nello sviluppo di un sito web in cui i luoghi dell'eccidio, dove oggi si erge il Mausoleo, sono a portata di click. Attraverso un'analisi approfondita è evidente come la trasmutazione in forma digitale di materiali e testimonianze conduca ad un moderno, e sempre più attuale, procedimento di agevole fruizione della storia attraverso Internet. In particolare, la rilevante drammaticità dell'avvenimento, in concomitanza con l'intrinseca e malinconica eloquenza del luogo, porta il visitatore verso un'esperienza commemorativa non ininfluente, accentuata dalla possibilità di un ricorrente accesso ad informazioni e delucidazioni sulle vittime e sui singoli fatti continuamente disponibili all'interno del sito web.

*“La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia [...] Se ne descrivono i segni: il disconoscimento della solidarietà umana, l’indifferenza ottusa o cinica per il dolore altrui, l’abdicazione dell’intelletto e del senso morale davanti al principio d’autorità, e principalmente, alla radice di tutto, una marea di viltà, una viltà abissale.”*²

Primo Levi

¹ Per maggiori informazioni si veda, <http://www.anfim-nazionale.it/>.

² Levi, P., *L'asimmetria e la vita: articoli e saggi 1955-1987*, Einaudi, Torino, 2002.

1. Il Progetto

1.1 Scopi ed obiettivi

Il progetto, riguardante il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, prende il via nel 2016 e si prefigge lo scopo di fornire informazioni dettagliate sul luogo, sui fatti e sulle vittime della strage del 1944 da parte delle SS naziste, al comando del Ten. Col. Kappler³. L'ANFIM (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri) ha sviluppato il progetto con il contributo della Regione Lazio e con la collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo sviluppo del sito web, ben strutturato e dalla navigazione semplice ed intuitiva, comprende la presentazione e la descrizione del sacrario in tutte le sue componenti, con particolari cenni riguardanti il background storico ed artistico di quest'ultimo. Tra i vari obiettivi è presente il supporto ai visitatori attraverso un'apposita guida coadiuvata da chiarimenti e delucidazioni di vario genere.

1.2 Il fulcro del progetto: Il Mausoleo

Nel settembre del 1944, il Comune di Roma emise un bando di concorso, rispecchiando la volontà del Governo⁴ di erigere un monumento in ricordo delle 335 vittime della vendetta tedesca nei pressi delle cave di pozzolana della via Ardeatina e di tutti i caduti durante la guerra di Liberazione. Furono ben dodici i progetti presentati, ma la Commissione giudicante optò per l'unione fra tre delle quattro proposte ritenute valide. In occasione del quinto anniversario della strage, nel 1949, il Sacrario fu inaugurato.

1.3 L'analisi

Il sito web, volge l'attenzione sulle numerose tematiche che fanno da sfondo a ciò che oggi è, e rappresenta, il Mausoleo delle Fosse Ardeatine. La conservazione della memoria delle vittime è la principale finalità dell'ANFIM, ed è proprio ciò

³ Herbert Kappler, per approfondire si veda: Padula, G., *Il morto di K. Storia di Herbert Kappler, criminale nazista*, Yume, Torino, 2016.

⁴ Sessantaduesimo governo del Regno d'Italia guidato da Ivanoe Bonomi, si veda: <http://www.senato.it/leg/01/BGT/Schede/Attsen/00009207.htm>.

che il progetto esattamente rispecchia. Il sito è stato pianificato e sviluppato in lingua italiana, ma in alternativa è disponibile la visualizzazione in lingua inglese. Versione inglese che risulta meno ricca di contenuti ed è indirizzata principalmente alla somministrazione di informazioni riguardanti guide e visite. La versione italiana, molto più ampia e dettagliata, è suddivisa in svariate sezioni diffusamente trattate.

1.3.1 Il luogo

La sezione denominata “Il luogo” comprende, a sua volta, quattro sottosezioni che rappresentano in ordine cronologico la progettazione e la realizzazione del Sacrario, fino ad arrivare al suo stato attuale. Numerose foto, associate ad efficaci descrizioni, permettono una piacevole navigazione tra le origini del monumento passando per gli avvenimenti ed i passaggi fondamentali della realizzazione, giungendo alla sua condizione odierna.

Figura 1. Il cantiere prese il via nel 1947.

Attualmente, i visitatori possono percorrere le diverse zone del Sacrario, tra cui spiccano le gallerie ipogee ed il luogo delle sepolture, quest'ultimo contenente i sepolcri disposti in ordinata successione. La drammaticità degli eventi, si fonde perfettamente con la toccante apparenza dell'ambiente. Il visitatore viene immediatamente pervaso dall'esigenza di onorare e commemorare le vittime di un eccidio causato dal desiderio di vendetta quasi aleatorio, da parte delle SS

tedesche, verso persone neanche minimamente coinvolte con l'attentato di Via Rasella⁵. Le immagini contenute all'interno del sito web consentono un diretto impatto con i luoghi del Sacrario.

Figura 2. Le grotte ipogeiche

Figura 3. I sepolcri

⁵ Maurizio, P., *Via Rasella, cinquant'(70) anni di menzogne*, Maurizio, Roma, 2013.

1.3.2 I Fatti

La sezione denominata “i fatti”, permette all’utente di approfondire i vari avvenimenti riguardanti l’eccidio del 24 marzo 1944. Le sottosezioni sono due: Cronologia e Mappa. La cronologia ripercorre, nei minimi dettagli, ciò che è considerata la causa della vendetta tedesca (ovvero l’attentato di via Rasella) e, dopodiché, descrive gli eventi strettamente correlati alle decisioni del Col. Ten. Kappler e dei suoi superiori per far sì che gli italiani pagassero per la morte dei 33 soldati tedeschi. I fatti tra cui la sottosezione transita si presentano a cadenza ravvicinata, per via della particolare densità di episodi principalmente distribuita in un arco temporale di pochissimi giorni. Graficamente, l’area del sito contiene una successione di immagini, accompagnate da interessanti ed accurate descrizioni, di tutti i momenti fondamentali della vicenda. Analizzando, invece, la sottosezione Mappa, ci si imbatte in un Sistema Informativo Geografico⁶ (comunemente conosciuto come GIS) contenente numerosi punti d’interesse suddivisi in quattro differenti colorazioni.

Figura 4. Sistema Informativo Geografico (GIS)

⁶ Per maggiori informazioni si veda: <https://www.gistandards.eu/>.

In relazione alla Cronologia, le varie gradazioni di colore visualizzate sulla Mappa riguardano un particolare arco temporale e gli avvenimenti associati ad esso.

Nello specifico:

BLU = 23-24 marzo

VERDE = Dalle Ardeatine alla liberazione

VIOLA = Occupazione nazista

AZZURRO = Estate del '43

Il Sistema Informativo Geografico in questione è stato sviluppato tramite il servizio Maps di Google. Sono presenti, quindi, tutte le relative funzionalità tra cui spicca Google Street View⁷, attivabile tramite il trascinamento dell'Assistente virtuale (denominato Pegman) sul preciso luogo d'interesse da parte dell'utente. Nonostante il tutto risulti pienamente funzionante, è da segnalare la mancanza di una legenda in prossimità della mappa. Per comprendere il periodo a cui fanno riferimento gli avvenimenti evidenziati, bisogna tener conto della sottosezione Cronologia e spostarsi in essa, dove gli eventi appaiono ben ripartiti tra loro. Quindi, per rendere più agevole la fruizione della mappa sarebbe opportuno introdurre alcune indicazioni relative alle differenti icone ed agli archi temporali che esse designano.

1.3.3 Le vittime

La sezione denominata “Le vittime”, racchiude al suo interno tutte le informazioni biografiche e personali dei 335 scomparsi per mano delle Schutzstaffeln⁸ tedesche. I sacelli sono 336 e disposti in base all'ordine in cui le vittime vennero trovate. Uno di questi è vuoto, ed è dedicato a tutti i martiri

⁷Rappresentazione virtuale del mondo composta da milioni di immagini panoramiche, si veda: <https://www.google.com/streetview/>.

⁸Squadre di protezione, per approfondire si veda: Graber, G. S., *History of the SS*, HarperCollins, New York, 1986.

d'Italia delle stragi nazifasciste. Risulta possibile variare la visualizzazione delle informazioni sui caduti disponendole in ordine alfabetico o in base all'età, delle vittime stesse, all'epoca dell'eccidio.

Figura 5. Alcune fotografie delle vittime

La diretta correlazione tra foto ed informazioni biografiche suscita immediatamente commozione e dispiacere nel visitatore della pagina web. Inoltre, sono presenti diversi ignoti, le cui salme non sono state ufficialmente riconosciute. La sottosezione risulta ben descritta e lascia trasparire un importante lavoro di raccolta dati, chiaramente finalizzato al ricordo.

1.3.4 La Memoria

La sezione “La Memoria” evidenzia tutte le varie opere di tipo letterario, teatrale, cinematografico ed artistico riguardanti l'eccidio delle fosse Ardeatine del 1944. Numerosi sono i titoli delle opere di spicco, tra cui bisogna citare i volumi di Katz⁹ (*Morte a Roma, 1968*) e Portelli¹⁰ (*L'ordine è già stato eseguito, 1999*). Nel

⁹ Katz, R., *Morte a Roma: Il massacro delle fosse Ardeatine*, Riuniti, Roma, 1968.

¹⁰ Portelli, A., *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma, 1999.

cinema, bisogna far riferimento a *Giorni di Gloria* di Luchino Visconti¹¹, un film documentario girato nel 1944 ma reso noto solo nel 2014, che racconta interamente la tragicità degli eventi. Risultano rilevanti anche altre pellicole citate all'interno del sito web: *Roma città aperta*¹² (1945) di Roberto Rossellini; *Rappresaglia*¹³ (1973) diretto da Pan Cosmatos e ripreso dal libro *Morte a Roma*¹⁴ di Katz; *Dieci italiani per un tedesco*¹⁵ (1962) di Filippo Walter Ratti. I film, i video-documentari, le interviste e tutte le altre opere riportate hanno un collegamento esterno per permettere al visitatore di analizzare alcune recensioni o, quando disponibile, consentirne la visione e la fruizione gratuita su browser. Tutto ciò è senza dubbio sinonimo di un'accurata ricerca da parte degli sviluppatori del sito e del progetto, i quali hanno raccolto svariati prodotti artistici di vario genere e di varia tipologia riguardanti l'eccidio.

1.3.5 La guida

Il visitatore del sito può usufruire di una guida disponibile online e ben suddivisa in base alle aree del complesso delle fosse Ardeatine. Le zone sono sei e per ognuna di esse sono presenti diverse audioguide, a loro volta denominate in relazione ai differenti punti d'interesse trattati. La voce narrante di Fabio Ardu¹⁶, noto speaker e doppiatore italiano, espone in maniera eccellente le descrizioni dei luoghi e dei fatti. In alternativa è possibile ascoltare l'audioguida in lingua inglese (voce narrante di Daniel Ayres), dato l'elevato numero di visitatori stranieri.

¹¹ Visconti, L., *Giorni di gloria*, Regia di Visconti, L., De Santis, G., Pagliero, M., Titanus Film, 1945, Documentario.

¹² Rossellini, R., *Roma città aperta*, Regia di Rossellini, R., Con Magnani Anna, Fabrizi Aldo, Marcello Pagliero, Excelsa Film, 1945, Film.

¹³ Cosmatos, G. P., *Rappresaglia*, Regia di Cosmatos, G. P., Con Mastroianni M., Burton R., Montagnani R., CG Entertainment, 1973, Film.

¹⁴ *op. cit.*

¹⁵ Ratti, F. W., *Dieci italiani per un tedesco (Via Rasella)*, Con Cervi G., Checchi A., D'Angelo C., Polaris Film, 1962, Film.

¹⁶ Doppiatore professionista Per il curriculum si veda: <https://it.linkedin.com/in/fabio-ardu-trec>.

1.3.6 La visita

L'ultima sezione del sito, "la visita", permette di ottenere informazioni e notizie sul Mausoleo ed inoltre è possibile accedere al libro dei visitatori. Qui viene data voce a coloro che navigano sul sito web attraverso l'annotazione e la pubblicazione di commenti, pensieri e riflessioni. Funzione ampiamente diffusa al giorno d'oggi su blog e social network vari, ma in questo caso impiegata in riferimento ad un grave e doloroso avvenimento facente parte della storia italiana. Nonostante ciò, la partecipazione del pubblico è minima e non è possibile interagire in maniera diretta ed immediata con il sito, giungendo ad una fruizione a tratti passiva dello stesso.

Conclusioni

Il progetto realizzato dall'ANFIM, in collaborazione con i vari rilevanti partner, risulta perfettamente sviluppato anche grazie all'indispensabile lavoro di ricerca svolto. L'eccidio delle fosse Ardeatine è un tragico evento che, purtroppo, è parte integrante della storia d'Italia. Con l'odierna tecnologia, basata su Internet e sullo sharing, la storia si trova di conseguenza stretta nella morsa di una divulgazione naturale e spontanea, immediatamente alla portata di tutti.

Il Mausoleo è un luogo d'interesse per numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla nostra penisola, con l'obiettivo di ricordare e commemorare tutte le 335 vittime dell'eccidio e, più in generale, ogni martire del nazifascismo. Ciò è stato reso più agevole grazie al sito web sviluppato dall'ANFIM, in cui è possibile ottenere un elevato numero di informazioni e delucidazioni sulla drammaticità dei fatti verificatisi nel marzo del '44.

Le numerose fotografie ritraenti i luoghi e le fasi che hanno preceduto la vicenda permettono un'ulteriore immedesimazione da parte del visitatore, al quale è inoltre concesso l'ascolto gratuito delle varie audioguide e l'accesso ad un vasto catalogo di opere cinematografiche, teatrali e letterarie riguardanti l'eccidio. Custodire la memoria del passato è un passaggio fondamentale per far in modo che alcuni dolorosi episodi non accadano nuovamente in futuro, pertanto la rapida e vasta diffusione della storia anche attraverso il web sembra confermarci il giusto itinerario.

“I nazisti e i fascisti hanno dimostrato per tutti i secoli a venire quali insospettite riserve di ferocia e di pazzia giacciono latenti nell'uomo dopo millenni di vita civile.”¹⁷

Primo Levi

¹⁷ Levi, P., *op. cit.*

Bibliografia

- ¹ Levi, P., *L'asimmetria e la vita: articoli e saggi 1955-1987*, Einaudi, Torino, 2002.
- ² Padula, G., *Il morto di K. Storia di Herbert Kappler, criminale nazista*, Yume, Torino, 2016.
- ³ Maurizio, P., *Via Rasella, cinquant'(70) anni di menzogne*, Maurizio, Roma, 2013.
- ⁴ Graber, G. S., *History of the SS*, HarperCollins, New York, 1986.
- ⁵ Katz, R., *Morte a Roma: Il massacro delle fosse Ardeatine*, Riuniti, Roma, 1968.
- ⁶ Portelli, A., *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma, 1999.
- ⁷ Visconti, L., *Giorni di gloria*, Regia di Visconti, L., De Santis, G., Pagliero, M., Titanus Film, 1945, Documentario.
- ⁸ Rossellini, R., *Roma città aperta*, Regia di Rossellini, R., Con Magnani Anna, Fabrizi Aldo, Marcello Pagliero, Excelsa. Film, 1945, Film.
- ⁹ Cosmatos, G. P., *Rappresaglia*, Regia di Cosmatos, G. P., Con Mastroianni M., Burton R., Montagnani R., CG Entertainment, 1973, Film.
- ¹⁰ Ratti, F. W., *Dieci italiani per un tedesco (Via Rasella)*, Con Cervi G., Checchi A., D'Angelo C., Polaris Film, 1962, Film.